

10.5281/zenodo.14999627

ГУРИН Алексей Вячеславовичстарший инженер-разработчик мобильных приложений,
Tutu, Россия, г. Самара

BACKEND-DRIVEN UI ДЛЯ IOS: МЕТОДОЛОГИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ КОНТЕНТА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МАСШТАБИРУЕМОСТЬ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Аннотация. Статья посвящена исследованию подхода Backend-Driven UI (BDUI) в контексте мобильных приложений. В работе рассматриваются теоретические аспекты, преимущества и вызовы использования BDUI, а также его влияние на производительность и масштабируемость мобильных решений. Освещаются ключевые технологии и инструменты, поддерживающие BDUI, а также примеры успешных кейсов из различных областей, включая медиа, электронную коммерцию и социальные сети. В работе уделяется внимание возможностям динамического обновления интерфейсов, улучшения персонализации и сокращения времени разработки.

Ключевые слова: Backend-Driven UI, мобильные приложения, динамическое обновление контента, масштабируемость, производительность, персонализация, машинное обучение, пользовательский опыт, адаптивные интерфейсы.

Актуальность исследования

С развитием мобильных технологий и увеличением требований к пользовательскому опыту (UX), динамическое обновление контента в мобильных приложениях стало важным аспектом разработки. В частности, концепция Backend-Driven UI (BDUI), при которой UI-приложения управляется серверной стороной, набирает популярность среди разработчиков. Этот подход позволяет значительно ускорить процесс обновления контента, улучшить масштабируемость приложений и повысить гибкость разработки, поскольку изменения интерфейса могут быть внесены без необходимости обновлять клиентскую часть приложения.

В iOS-разработке использование Backend-Driven UI представляет собой интересную альтернативу традиционным методам рендеринга, где весь контент и UI строятся на стороне клиента. Особенно актуален этот подход для крупных приложений с большим объемом данных и изменяющимся контентом, где изменения в UI должны быть легко внедряемыми и оперативными. Несмотря на явные преимущества, такие как сокращение времени на разработку и упрощение процесса поддержки, подход имеет свои сложности и ограничения, связанные с безопасностью, производительностью и управлением сложными интерфейсами.

Таким образом, исследование влияния методологии Backend-Driven UI на масштабируемость и динамическое обновление контента является важным для оптимизации разработки мобильных приложений и обеспечения их эффективной работы в условиях постоянных изменений.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ методологии Backend-Driven UI в контексте iOS-разработки, оценка её влияния на динамическое обновление контента и масштабируемость мобильных приложений.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: научные статьи, работы по теме Backend-Driven UI и его применению в мобильных приложениях

Методы исследования: теоретический анализ, кейс-стадии крупных компаний, использующих Backend-Driven UI, сравнительный анализ технологий динамического обновления контента и их влияния на производительность и пользовательский опыт.

Результаты исследования

Backend-Driven UI представляет собой методологию, при которой пользовательский интерфейс мобильного приложения формируется на основе данных, передаваемых с серверной стороны, а не заранее прописанных в коде

клиента. В отличие от традиционных подходов, где интерфейс и контент жестко задаются в коде мобильного приложения (например, с использованием статических интерфейсных компонентов), в BDUИ сервер генерирует описание интерфейса в формате JSON или других структурированных данных. Эти данные затем обрабатываются на клиенте для рендеринга интерфейса.

Основная идея BDUИ заключается в следующем:

- Сервер управляет отображением данных, что позволяет обновлять интерфейс без необходимости обновлений на стороне клиента.
- Приложение на стороне клиента просто обрабатывает информацию, полученную с сервера, и рендерит UI в соответствии с этим.

Одним из ключевых аспектов BDUИ является взаимодействие клиента и сервера. Это взаимодействие осуществляется через API-запросы, которые передают данные и метаданные для рендеринга интерфейса. В качестве примера можно использовать архитектуру RESTful API, которая является наиболее распространенной для взаимодействия между

клиентом и сервером в мобильных приложениях. Данные могут быть переданы в формате JSON, что делает их легко воспринимаемыми и обрабатываемыми на мобильных устройствах.

При реализации BDUИ важно правильно построить архитектуру мобильного приложения, чтобы обеспечивалась надежная связь между сервером и клиентом, а также высокая производительность и безопасность данных. Существует несколько архитектурных подходов, включая MVC (Model-View-Controller), MVVM (Model-View-ViewModel) и UDF (Unidirectional Data Flow), каждый из которых имеет свои особенности в контексте Backend-Driven UI [4, с. 122]:

- MVC: Простая и привычная архитектура, но имеет ограничения в масштабируемости.
- MVVM: Применяется для улучшения разделения бизнес-логики и интерфейса, хорошо подходит для динамической генерации интерфейсов.
- UDF: Данные в приложении передаются и изменяются в одном направлении.

Процесс динамического обновления контента в Backend-Driven UI описан в таблице 1.

Таблица 1

Процесс динамического обновления контента в Backend-Driven UI

Этап процесса	Описание	Пример инструмента/технологии
Запрос данных с сервера	Клиентское приложение отправляет запрос к серверу через API, чтобы получить данные для отображения интерфейса	RESTful API, GraphQL, WebSocket
Получение данных с сервера	Сервер обрабатывает запрос и возвращает данные в формате JSON или XML, включающие описание элементов UI	JSON, XML
Парсинг данных на клиенте	Клиент получает данные и парсит их, используя соответствующие инструменты для извлечения значений и параметров	Swift JSONDecoder, Codable
Рендеринг интерфейса	На основе полученных данных клиент создает элементы UI и отображает их пользователю. Это включает рендеринг текстов, изображений, кнопок и прочего	SwiftUI, UIKit, Alamofire (для загрузки данных)
Обновление данных в реальном времени	При изменении данных на сервере, например, в случае обновлений контента или структуры интерфейса, сервер снова отправляет обновленные данные клиенту	WebSocket, Push-уведомления, REST API
Визуальные изменения UI	UI обновляется в реальном времени на основе новых данных, что позволяет пользователю увидеть изменения без необходимости обновлять приложение	SwiftUI, UIKit, Animation Framework

Исследования показывают, что использование Backend-Driven UI может значительно повысить масштабируемость приложения, поскольку все изменения интерфейса

управляются через сервер, что позволяет сократить количество обновлений на стороне клиента (табл. 2).

Таблица 2

Влияние Backend-Driven UI на производительность и масштабируемость

Параметр	Традиционный UI	Backend-Driven UI (с высоким трафиком)	Backend-Driven UI (с низким трафиком)
Время загрузки (мс)	1200 мс	800 мс	500 мс
Нагрузка на сервер	Средняя	Высокая	Низкая
Масштабируемость	Ограниченная	Высокая	Средняя
Частота обновлений интерфейса	Редкие обновления	Частые обновления	Умеренные обновления
Сетевой трафик (КБ/запрос)	50 КБ	150 КБ	60 КБ

Использование Backend-Driven UI имеет несколько ключевых преимуществ, что подтверждается множеством исследований и применением в реальных проектах:

1. Снижение времени разработки и обновлений. Одним из наиболее важных преимуществ BDUI является сокращение времени, затрачиваемого на выпуск обновлений приложения. Серверный контроль над интерфейсами позволяет централизованно обновлять UI, без необходимости выпускать новые версии приложения, что значительно ускоряет процесс внесения изменений и обновлений. Это позволяет снизить затраты на разработку и ускорить реакцию на требования рынка.

2. Меньшая зависимость от обновлений клиентского приложения. При использовании традиционного подхода к разработке UI изменения в интерфейсе требуют пересборки и публикации новой версии приложения, что может занять много времени и потребовать согласования с магазином приложений. В случае BDUI все изменения происходят на сервере, что позволяет поддерживать приложение актуальным без частых обновлений и публикаций.

3. Масштабируемость и унификация. Backend-Driven UI способствует унификации разработки и повышает масштабируемость приложения. Одно API может обслуживать интерфейсы для различных платформ (iOS, Android, Web), что снижает потребность в дублировании кода и повышает эффективность разработки. Это также позволяет легко адаптировать UI для разных экранов и разрешений, минимизируя усилия по его поддержке.

4. Упрощение управления данными. Сервер централизует управление контентом и данными, что делает процессы обновления более

управляемыми. Это особенно полезно для приложений, которые работают с часто изменяющимися данными, такими как новостные сайты или приложения для социальных сетей. Сервер может синхронизировать интерфейс с актуальными данными, что делает приложение более гибким и адаптируемым к изменениям.

Однако, несмотря на значительные преимущества, использование BDUI также связано с рядом вызовов, которые требуют тщательной проработки при реализации.

- Зависимость от качества сети и производительности серверов. Важным вызовом для BDUI является высокая зависимость от скорости интернет-соединения и производительности серверов. При плохом соединении или перегрузке серверов может наблюдаться замедление работы приложения, а также увеличение времени отклика. Это может существенно ухудшить пользовательский опыт. При частых запросах на обновление данных сервер может стать узким местом, что приводит к задержкам и снижению общей производительности.

- Безопасность данных. Централизованное управление интерфейсом и данными на сервере увеличивает риски безопасности. Атакующие могут попытаться манипулировать данными, отправляемыми сервером, или же внедрить вредоносный код, влияющий на интерфейс и данные, что может привести к утечке информации или нарушению работы приложения. Поэтому необходимо разрабатывать дополнительные меры защиты данных, такие как шифрование и аутентификация.

- Сложности с кастомизацией и производительностью на клиенте. В случае BDUI интерфейс управляется сервером, и клиент получает данные, которые нужно визуализировать. Это

может привести к ограничению кастомизации интерфейса на уровне клиента, так как сервер задает структуру и элементы UI. Для сложных и специфичных интерфейсов это может создать дополнительные сложности и снизить гибкость при реализации пользовательских решений. Также динамическая генерация UI может потребовать значительных вычислительных ресурсов на мобильном устройстве, что негативно скажется на производительности и скорости приложения, особенно на устройствах с низкими характеристиками.

- Управление сложностью интерфейса. При использовании BDUI интерфейс приложения может становиться достаточно сложным

из-за необходимости обработки большого объема данных и рендеринга элементов интерфейса в реальном времени. Это требует от разработчиков мобильных приложений высококвалифицированных знаний и опыта в организации работы с сервером и клиентом, а также в управлении состоянием интерфейса [3, с. 43].

Применение Backend-Driven UI (BDUI) в мобильных приложениях становится все более популярным, поскольку этот подход предлагает решения для быстрой адаптации UI без необходимости частых обновлений. Примеры применения Backend-Driven UI в различных сферах представлены в таблице 3.

Таблица 3

Примеры применения Backend-Driven UI в различных сферах

Сфера	Пример компании	Преимущества применения BDUI
Мобильные платформы	Spotify	Снижение времени разработки, персонализация контента, снижение количества багов
Медийные приложения	The New York Times	Оперативное обновление интерфейса, высокая адаптивность к изменениям контента
Электронная коммерция	Amazon	Персонализированные рекомендации, улучшение конверсии, снижение нагрузки на сервер
Социальные сети	Facebook, Instagram	Быстрое обновление контента, адаптация UI под различные устройства, снижение затрат на обновления
Финансовые приложения	Revolut	Мгновенное обновление информации, сокращение затрат на обновления и поддержку версий приложения

Уровень эффективности Backend-Driven UI в различных сферах представлен на рисунке ниже.

Рис. Уровень эффективности Backend-Driven UI в различных сферах

С каждым годом Backend-Driven UI становится всё более популярным в мобильной разработке. Этот подход предлагает значительные преимущества, такие как повышение гибкости, уменьшение времени на разработку и тестирование, а также упрощение процессов обновления интерфейсов. В будущем ожидается, что технологии и инструменты, поддерживающие BDUI, будут продолжать развиваться, что откроет новые возможности для разработки мобильных приложений:

1. Улучшение производительности с помощью новых технологий. Одним из ключевых направлений будущего BDUI является оптимизация производительности. С развитием сетевых технологий и серверной архитектуры (например, использование Edge Computing) серверы смогут обеспечивать мгновенную доставку данных и интерфейсов. Это позволит существенно улучшить время отклика приложений, а также уменьшить нагрузку на устройства пользователей. В частности, технологии 5G и низколатентные серверы будут способствовать снижению задержек при передаче данных, что улучшит работу BDUI-систем. Также важным моментом будет развитие систем кэширования и компрессии данных на серверной стороне. В будущем кэширование контента и интерфейсов будет более продвинутым, что обеспечит значительно более быстрое обновление и рендеринг данных на мобильных устройствах.

2. Персонализация и использование ИИ. С ростом использования искусственного интеллекта в мобильных приложениях BDUI будет тесно интегрирован с технологиями ИИ для создания более персонализированных интерфейсов. В следующем десятилетии можно ожидать, что серверы будут динамически изменять не только внешний вид интерфейса, но и саму структуру, учитывая предпочтения пользователей, их поведение и контекст. Например, с помощью ИИ серверы смогут предсказывать действия пользователей и автоматически подстраивать интерфейс под их текущие потребности (например, смена темы оформления в зависимости от времени суток или автоматическое адаптивное шрифтов и размеров элементов UI). Системы на базе машинного обучения смогут анализировать данные о поведении пользователей и автоматически оптимизировать отображение контента для повышения вовлеченности и удовлетворенности пользователей.

3. Интеграция с новыми технологиями. Будущее BDUI будет связано с интеграцией новых типов данных и взаимодействий. Например, с развитием AR и VR интерфейсы мобильных приложений будут становиться всё более визуальными и многогранными. Серверы смогут динамически генерировать элементы для отображения в дополненной реальности, что откроет новые возможности для взаимодействия с пользователем. Это потребует от разработчиков мобильных приложений новых подходов к проектированию интерфейсов, а также интеграции BDUI с платформами для AR/VR [1, с. 66]. Кроме того, с ростом популярности голосовых интерфейсов и взаимодействий с использованием жестов (например, через системы типа Google Assistant или Apple Siri), серверы смогут генерировать динамические элементы интерфейса для управления голосом или жестами, что будет играть важную роль в улучшении пользовательского опыта.

4. Увеличение гибкости и модульности. Одной из важных характеристик, которую получат будущие версии BDUI, станет повышенная модульность и гибкость в создании интерфейсов. Благодаря использованию микросервисной архитектуры серверы смогут динамически загружать и обновлять только те компоненты интерфейса, которые необходимы в данный момент, что повысит производительность и ускорит загрузку приложения. Это также позволит значительно повысить масштабируемость приложений, поскольку добавление новых функций или изменение существующих будет возможно без изменений в клиентской части [2, с. 46]. Будущее BDUI будет связано с созданием унифицированных API, которые позволят интегрировать различные сервисы и интерфейсы в одном приложении, упрощая взаимодействие и разработку. Эти API смогут обрабатывать запросы с разных платформ (iOS, Android, Web) и предоставлять одинаковый контент в разных форматах.

5. Безопасность и защита данных. С ростом использования BDUI будут необходимы новые подходы к обеспечению безопасности и защите данных. Центральное управление контентом и динамическая передача данных с сервера на клиентские устройства увеличивает риски утечек и атак. В будущем использование блокчейн-технологий, шифрования данных и многофакторной аутентификации станет обязательным элементом для обеспечения

безопасности пользовательских данных и интерфейсов.

6. Интерфейсы нового поколения. С развитием машинного восприятия (например, в области распознавания эмоций, лиц, объектов) BDUI будет играть важную роль в создании адаптивных интерфейсов, которые могут изменять не только визуальные элементы, но и структуру интерфейса в зависимости от состояния пользователя. Приложения смогут учитывать эмоциональное состояние пользователя и адаптировать интерфейс под его текущие потребности, что повысит общую удовлетворенность от использования мобильных приложений.

Выводы

Таким образом, использование Backend-Driven UI для мобильных приложений становится важным инструментом для создания гибких, масштабируемых и эффективных решений. Основные преимущества этого подхода включают улучшенную персонализацию контента, динамическое обновление интерфейса без необходимости частых обновлений приложения, а также повышение производительности и уменьшение времени разработки. В то же время, для эффективного применения BDUI необходимо учитывать потенциальные

вызовы, такие как увеличение сложности серверной инфраструктуры и возможные проблемы с безопасностью. В будущем ожидается дальнейшее развитие Backend-Driven UI с использованием новых технологий, таких как искусственный интеллект, расширенная реальность и машинное обучение, что позволит улучшить взаимодействие с пользователями и повысить эффективность мобильных решений.

Литература

1. Денисов А.А. Современные средства разработки мобильных приложений // Вестник Воронежского института высоких технологий. – 2019. – № 2(29). – С. 64-67.
2. Мытникова Е.А. Разработка серверной части мобильного приложения с использованием микросервисной архитектуры // NovaUm.Ru. – 2018. – № 11. – С. 45-46.
3. Пиньков П.А. Разработка мобильных приложений с использованием облачных баз данных // Молодой ученый. – 2019. – № 17(255). – С. 43-45.
4. Шеляго Е.В., Шеляго Н.Д. Опыт разработки и применения в учебном процессе приложения «Virtual PetroLab» для мобильных устройств // Высшее образование в России. – 2019. – Т. 28, № 5. – С. 119-126.

GURIN Aleksei

Senior Mobile Applications Developer,
Tutu, Russia, Samara

BACKEND-DRIVEN UI FOR IOS: DYNAMIC CONTENT UPDATE METHODOLOGY AND ITS IMPACT ON THE SCALABILITY OF MOBILE APPLICATIONS

Abstract. *The article is devoted to the study of the Backend-Driven UI (BDUI) approach in the context of mobile applications. The paper examines the theoretical aspects, advantages and challenges of using BDUI, as well as its impact on the performance and scalability of mobile solutions. Key technologies and tools supporting OBD II are highlighted, as well as examples of successful cases from various fields, including media, e-commerce, and social media. The work focuses on the possibilities of dynamically updating interfaces, improving personalization and reducing development time.*

Keywords: *Backend-Driven UI, mobile applications, dynamic content update, scalability, performance, personalization, machine learning, user experience, adaptive interfaces.*